

GIBRID TIL: TILLAR ALOQASI VA MADANIY O'ZARO TA'SIR MAHSULI

Gulmira ESHQUVVATOVA

O'qituvchi, Sharof Rashidov
nomidagi Samarqand davlat
universiteti Urgut filiali
ORCID:0009-0005-5681-3355

Zebo KARIMOVA

Sharof Rashidov nomidagi 1
kurs talaba Samarqand davlat
universiteti Urgut filiali
Pedagogika va tillarni o'qitish
fakulteti

O'zbek tili va adabiyoti
yo'nalishi

ORCID:0009-0008-3626-4047

Annotatsiya. Ushbu maqolada gibrid til hodisasi tillar aloqasi va madaniy o'zaro ta'sir mahsuli sifatida tahlil qilinadi. Gibrid til ikki yoki undan ortiq tillarning uzoq muddatli aloqasi natijasida shakllanadigan nisbatan barqaror nutq tizimi sifatida izohlanadi. Tadqiqotda migratsiya, madaniyatlararo muloqot, ta'lim muhiti va raqamli kommunikatsiya gibrid nutq shakllarining yuzaga kelishiga ta'sir etuvchi asosiy omillar sifatida ko'rsatiladi. Kod almashtirish, intertil hamda pidjin-kreol jarayonlari gibrid tilning muhim ko'rinishlari sifatida yoritiladi. Maqolada gibrid tilning strukturaviy aralashuv, nisbiy barqarorlik va funksional kenglik kabi belgilari ochib berilib, u zamonaviy til taraqqiyotining tabiiy bosqichi sifatida baholanadi.

Kalit so'zlar : gibrid til, tillar aloqasi, ikki tillilik, kod almashtirish, intertil (interlanguage), madaniy

o'zaro ta'sir, sotsiolingvistika, lingvistik gibridlik.

So'nggi yillarda globallashuv jarayonlarining kuchayishi, axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining rivojlanishi hamda madaniyatlararo aloqalarning kengayishi natijasida tillar o'rtasidagi o'zaro munosabatlar faollashmoqda. Migratsiya jarayonlari, ommaviy axborot vositalari va internet tarmog'ining keng ta'siri turli tillarga mansub birliklarning bir nutq makonida qorishib ketishiga olib kelmoqda. Mazkur jarayonlar natijasida zamonaviy tilshunoslikda "gibrid til" deb ataladigan lisoniy hodisa shakllanmoqda. Gibrid til asosan ikki yoki undan ortiq tillarning fonetik, leksik va grammatik unsurlarini birlashtirgan nutq shakli bo'lib, u tasodifiy aralashuv emas, balki muayyan ijtimoiy va madaniy sharoitda yuzaga keladigan tizimli jarayondir. Bunday nutq shakllari ko'pincha ikki tillilik va ko'p tillilik muhitida vujudga keladi.

Gibrid til hodisasi lingvistikgina emas, balki sotsiolingvistik va madaniy ahamiyatga ham ega. Unda til va jamiyat o'rtasidagi munosabatlar, tilning ijtimoiy funksiyalari, til prestiji hamda kommunikativ moslashuv jarayonlari namoyon bo'ladi. Shu bois gibrid tilni o'rganish zamonaviy tilshunoslikning dolzarb masalalaridan biri hisoblanadi.

Gibridlik tushunchasining talqini. Gibridlik atamasi dastlab biologiya va madaniyatshunoslikda shakllangan bo'lib, keyinchalik lingvistika va adabiyotshunoslikka ham ko'chgan. Rivoyat va roman

tadqiqotlarida “gibrid roman” termini g‘arb va mustamlakadan keyingi (mahalliy) yozuv an‘analari o‘rtasidagi ijodiy o‘zaro ta’sir natijasida yuzaga kelgan asarlarga nisbatan qo‘llanadi. Bu yerda gibridlik janrlarning aralashuvi emas, balki madaniyatlarning qo‘shilishini anglatadi.

Lingvistik nuqtai nazaridan esa gibridlik tushunchasi ko‘proq biologik metaforaga tayanadi. XIX asr oxiri va Darwin g‘oyalari ta’sirida til ko‘pincha “tirik organizm” sifatida tasavvur qilingan: tillar tug‘iladi, rivojlanadi va ba’zan yo‘qoladi. Til oilalari tushunchasi ham aynan shu “genetik” qarashga asoslanadi. Shu sababli gibrid tillar g‘oyasi qadimgi lingvistik adabiyotlarda ham uchraydi. Biroq tilshunoslikda duragaylik biologik duragaylikdan tubdan farq qiladi: tillarning kombinatsiyasida deyarli hech qanday tizimli cheklov mavjud emas. Shu jihatdan ingliz tili ko‘pincha “gibrid tilning” sifatida tilga olinadi.[1].

Gibrid til – bu ikki yoki undan ortiq tillarning uzoq muddatli va tizimli aloqasi natijasida shakllangan, nisbatan barqaror nutq tizimidir. U tasodifiy aralashuv emas, balki ma’lum ijtimoiy va madaniy sharoitda mustahkamlangan hodisadir.

Og‘zaki nutqda ham gibridlik keng uchraydi. Kamberelis ta’riflagan gibrid nutq amaliyoti o‘qituvchilar va bolalar nutqi, ijtimoiy o‘zaro ta’sir shakllari hamda madaniy kontekst bilan bog‘liq murakkab jarayonlarni o‘z ichiga oladi. Bu holatda gibridlik faqat til birliklarining qorishuvi emas,

balki ijtimoiy tajribaning til orqali ifodalanishidir.

Kod almashtirish va intertil (interlanguage) ham gibrid til hodisasining muhim ko‘rinishlaridan hisoblanadi. Chet tilini o‘rganayotgan shaxslar L2 tizimidagi bo‘shliqlarni L1 elementlari bilan to‘ldiradilar. Bunday gibrid shakllar ko‘pincha vaqtinchalik bo‘lsa–da, ayrim hollarda jamiyat doirasida mustahkam o‘rin egallashi mumkin.[4]

Gibrid tilning shakllanishi tasodifiy hodisa emas, balki uzoq davom etuvchi ijtimoiy, madaniy va lingvistik jarayonlar mahsulidir. Tilshunoslikda bu jarayon, avvalo, tillarning doimiy aloqada bo‘lishi bilan izohlanadi. U. Weinreich ta’kidlaganidek, tillar aloqasi (language contact) til tizimlarining o‘zaro ta’sirga kirishishi uchun asosiy shart hisoblanadi. Ayniqsa, ikki tillilik va ko‘p tillilik sharoitida tillar bir–biridan leksik, grammatik va fonetik elementlarni qabul qiladi.

Gibrid tillarning yuzaga kelishida migratsiya va mustamlakachilik jarayonlari muhim rol o‘ynaydi. Tarixan pidjin va kreol tillar savdo, majburiy mehnat va etnik guruhlar o‘rtasidagi notekis ijtimoiy munosabatlar natijasida paydo bo‘lgan. Bunday sharoitda til muloqot vositasi sifatida soddalashtiriladi, keyinchalik esa barqaror tizimga aylanadi (Muysken).

Madaniyatlararo aloqalar ham gibrid til shakllanishining muhim omilidir. G‘arb va mahalliy madaniyatlarning o‘zaro ta’siri natijasida nafaqat madaniy, balki

lingvistik gibridlik yuzaga keladi. Bu jarayon adabiyot, ta'lim va ommaviy axborot vositalari orqali yanada tezlashadi. Crystal internet va raqamli kommunikatsiya muhitida gibrid nutq shakllari keng tarqalayotganini qayd etadi.

Ta'lim muhiti va nutq amaliyoti ham muhim omillardan biridir. Ikkinchi tilni o'rganish jarayonida yuzaga keladigan intertil (interlanguage) holatlari ko'pincha gibrid shaklga ega bo'ladi. Bu holatlar ayrim vaziyatlarda vaqtinchalik bo'lsa-da, muayyan ijtimoiy guruh doirasida mustahkamlanib, gibrid tilning shakllanishiga olib kelishi mumkin. Gibrid til o'ziga xos lingvistik va ijtimoiy belgilar bilan tavsiflanadi. Eng muhim xususiyatlardan biri – uning manba tillardan sezilarli darajada farq qiluvchi tuzilishga ega bo'lishidir. Gibrid til oddiy kod almashtirishdan farqli ravishda, nisbatan barqaror grammatik va leksik tizimni shakllantiradi (Weinreich).

Ikkinchi muhim xususiyat – gibrid tilning nisbiy barqarorligidir. Dastlab beqaror nutq shakli sifatida yuzaga kelgan gibrid til vaqt o'tishi bilan ma'lum me'yorlarga ega bo'ladi va so'zlovchilar tomonidan tushunarli hamda qabul qilinadigan tizimga aylanadi. Aynan shu barqarorlik uni individual nutq xatolaridan ajratib turadi.

Uchinchi xususiyat – funksional kenglikdir. Gibrid tillar faqat norasmiy muloqot bilan cheklanmay, oilaviy, ijtimoiy va ayrim hollarda rasmiy kommunikatsiya sohalarida ham

qo'llaniladi. Kreol tillar bunga yorqin misol bo'la oladi (Romaine).

Shuningdek, gibrid til so'zlovchilar tomonidan alohida til yoki alohida nutq shakli sifatida anglanishi bilan ham ajralib turadi. Jamiyat tomonidan tan olinishi gibrid tilning mustahkam maqomga ega bo'lishiga xizmat qiladi.[2]. Gibrid til jamiyatda murakkab va ko'p qirrali rol o'ynaydi. Bir tomondan, u madaniyatlararo muloqotni ta'minlovchi samarali vosita hisoblanadi. Turli til va madaniyat vakillari o'rtasida tushunishni osonlashtiradi, ijtimoiy moslashuv jarayonini tezlashtiradi. Ikkinchi tomondan, gibrid til jamiyatdagi ijtimoiy tengsizliklarni ham aks ettiradi. Tarixiy jihatdan pidjin va kreol tillar ko'pincha “past” maqomda baholangan. Kod almashtirish holatlari ham ayrim jamiyatlarda tilning noto'g'ri yoki savodsiz qo'llanilishi sifatida qabul qilingan.

Gibrid tilning ijobiy jihatlaridan biri – tilning moslashuvchanligini namoyon etishidir. U yangi ijtimoiy va texnologik sharoitlarga tez moslashadi, nutqning ekspressiv imkoniyatlarini kengaytiradi (Crystal).[5].

Tilshunoslik tarixida ikki tillilik uzoq vaqt salbiy hodisa sifatida baholangan. Ries Lyuksemburg jamiyatining “ikkinchi darajali xarakteri”ni uning ikki yoki uch tilliligiga bog'lagan. Gali esa ikki tilli shaxslarning axloqiy tarbiyasi zaif bo'lishi mumkinligini ilgari surgan.

Nemis tadqiqotchilari – Xenss, Michaelis va Sanderlar ikki tillilikni

duduqlanish, intellektual sustlik va axloqiy buzilishlar bilan bog'lashga uringanlar. Travis, Jonson va Shover statistik ma'lumotlarga asoslanib, ikki tillilar orasida duduqlanish ko'proq uchrashini qayd etgan.[1]. Zamonaviy tilshunoslik esa bu qarashlarni ilmiy jihatdan asoslanmagan deb hisoblaydi va ularni tarixiy–ideologik yondashuv mahsuli sifatida baholaydi.[3].

Xulosa: Gibrid til – tillar va madaniyatlarning uzoq muddatli hamda tizimli o'zaro ta'siri natijasida shakllanadigan murakkab lisoniy hodisadir. U nafaqat sof lingvistik jarayonlar bilan, balki jamiyatdagi ijtimoiy munosabatlar, madaniy almashinuvlar, migratsiya jarayonlari va kommunikativ ehtiyojlar bilan chambarchas bog'liq holda yuzaga keladi. Gibrid til shakllari tilning moslashuvchanligi va o'zgaruvchanligini namoyon etib, real nutq amaliyotida muhim kommunikativ vazifani bajaradi. Tarixiy davrlarda ikki tillilik va gibrid nutq shakllariga nisbatan salbiy baholar mavjud bo'lganiga qaramay, zamonaviy tilshunoslik ularni til taraqqiyotining tabiiy va qonuniy bosqichi sifatida e'tirof etadi. Shu jihatdan gibrid til hodisasini o'rganish til va jamiyat o'rtasidagi murakkab munosabatlarni anglashda muhim ilmiy ahamiyat kasb etadi.

FOYDALANILGAN

ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Weinreich U. Languages in Contact: Findings and Problems. The Hague: Mouton, 1968.
2. Muysken P. Bilingual Speech: A Typology of Code-Mixing. Cambridge University Press, 2000.
3. Romaine S. Bilingualism. Oxford: Blackwell, 1995.
4. Robert Murat. The problem of Hybrid language 1939.
5. Romanie S. Crystal, D (2011) Language and the internet. 2011.